

DOI:

Комунікативні простори багатфункціональних будівель

Критський А. К., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.,

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Зі зростанням темпів життя в містах, зростає й тенденція будівництва громадських будівель - гнучких і універсальних комплексів, невід'ємний аспект яких – насиченість функціональних зв'язків, постійна залученість людини до процесу. Теорія комунікативних просторів, що прийшла з соціоніки, допомагає розкрити, як саме просторові функціональні елементи й людське сприйняття пов'язані в одну систему. Концепція відображає найбільш характерні й стійкі структурні властивості середовища, у яку занурений тип (людина) і його група, дозволяє поглянути на функціональні організації по-новому, закликаючи робити їх більш гнучкими й взаємопов'язаними.

Мета роботи: розкрити принципи структурного мислення теорії комунікативних просторів і розглянути їх в рамках багатфункціональних громадських об'єктів.

Теорія комунікативних просторів базується на 3 аспектах.

1. Виходить зі структурного методологічного апарату, точніше, з його приватного соціологічного варіанту - структурний функціоналізм (вивчення впливу функцій елементів структури інші елементи і саму структуру взагалі). Але, як і багато інших теорій, ця стала досить універсальною та абстрагованою, щоб знайти застосування і в інших галузях знань.

2. Остаточно антропологічна, оскільки спочатку розроблялася до застосування у соціоніці і психології.

3. Ураховує тимчасовий фактор, динаміку структурної моделі. Це є протиставленням класичного структуралізму, що робить акцент на синхронії. Незважаючи на це автор все ж таки вважає це необхідною «модифікацією» методологічного апарату, що не ущемляє, але розширює межі застосування структуралістського мислення для умов архітектурного середовища.

Тип – це людина, а група – це локальний соціум, що в цьому середовищі. Звідси найважливіший принцип, який має панувати: людина для архітектури, а не архітектура для людини. Середовище набуває властивостей залежно від людини, а саме від його завдань у даному середовищі, його психології і так далі, причому з урахуванням усієї соціальної групи, а не лише окремої особи.

З огляду на це можна розбити за рівнями процеси в архітектурному комунікаційному просторі:

1. рівень надсистеми – інтелектуальний та духовний (естетичні переживання, враження, конструювання візуального та ментального образу будівлі); 2. рівень системи – соціальний (формальне спілкування, соціальні, професійні, виробничі відносини, робота); 3. рівень підсистеми – психологічний (спілкування, суб'єктивні уподобання людини, душевні процеси під час перебування в будинку, цикли роботи – відпочинку); 4. рівень елементарних складових – фізичний (матеріальні та предметні процеси, орієнтація, функціональна забезпеченість, яку будівля може надати людині).

Відносини між цими рівнями можна описати за допомогою дихотомій.

Перша дихотомія – мікрорівні проти макрорівнів. До мікрорівнів відносяться два нижні поверхи комунікативної ієрархії – фізичний та психологічний. Спілкування на цих рівнях протікає на близькій дистанції, тобто увага і дії людини, сфокусовані у вузькому просторі, не повинні розпорозуватися на інші елементи. До макрорівнів зарахуємо два верхні шари комунікації – соціальний та інтелектуальний. Спілкування ними характеризується далекою дистанцією: людина контактує з соціумом і її думки та почуття глобальні. Наприклад, вона відчуває естетичне переживання від виконаної роботи або від самої архітектури середовища, у якому опинилася після досягнення результату (перейшла до іншої функціональної зони).

Друга дихотомія – рівні дифузні проти рельєфних. Дифузність є характеристикою інтелектуального та фізичного рівня. Така комунікація розмита, спонтанна. Вона погано піддається типологізації – виявленню набору типових структур. Там простягається зона несвідомого. Тобто людина схильна до інтуїтивних дій чи мислення. Рельєфні (виразні) рівні займають середину комунікативної ієрархії – те ядро спілкування, яке найбільш усвідомлено та доступне спостереженню. Виразністю відрізняються психологічний і особливо соціальний рівні. На цих рівнях людина логічна, вона аналізує, орієнтується в будівлі й орієнтується у своєму соціумі, приймає усвідомлені рішення, і в неї створюється думка про навколишню обстановку (а також і про архітектурне середовище), її плюси і мінуси.

Третя дихотомія – рівні первинні проти вторинних рівнів. Первинні рівні є носіями для вторинних рівнів. Первинність притаманна фізичному та соціальному рівням. Вони безпосередньо детермінують процеси на вторинних рівнях. Фізичне визначає психологічне, а соціальне – інтелектуальне. Як приклад, функція простору впливатиме на психологію людини, а соціальність простору (суспільна функція) – на інтелектуальне самовираження людини (спілкування, аналіз, укладання). До вторинних рівнів відносяться психологічний та інтелектуальний. Зазнавши на собі прямого впливу рівнів первинних, вони надають у відповідь вторинний вплив. Це вплив непрямий, тонкий. Надбудова здатна здійснити на базовий рівень коригуючий, компенсаторний вплив. Практичний приклад – не дати функціональному простору піти в монотонність, що буде деструктивним фактором для роботи або заняття людини. Сила, що рухає людину в комунікативному просторі, – мотивація, бажання. Специфіка цього бажання обумовлює характер діяльності людини, а значить і типологію будівлі (простору). Як наслідок, будь-який набір пов'язаних функціональних елементів – вже комунікативний простір, але важливо, щоб він закладався ще на стадіях ескізування й проектування. Таким чином, для даного структурного мислення характерна дуже чітка побудова моделей, але при цьому й охоплення найрізноманітніших аспектів життя та існування людини. Це ж характерно й для архітектури, яка прагне стати гармонійною, зручною, що приносить задоволення на різних рівнях.